

FRANSUZ TILIDAGI SO’ROQ SO‘ZLARNING IFODALANISHI

Feruza Anorbayeva

SamDCHTI o’qituvchisi

anorbayeva1992@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada fransuz tilida so’roq so’zlar so’roq gaplarni tuzish tartibini va so’roq so’zlari ro’yxatini va so’roq so’zlar so’roq olmoshlari, qo’shimchalar yoki so’roq sifatlari ko’rinishida namoyon bo’lishini ko’rishingiz mumkin.

Аннотация: В статье «Вопросительные слова на французском языке» вы узнаете, как образовывать вопросительные предложения, а также список вопросительных слов, а также могут ли вопросительные слова выступать в качестве вопросительных местоимений, наречий или вопросительных прилагательных.

Annotation: In the article Interrogative Words in French, see how to form interrogative sentences and a list of interrogative words and whether interrogative words appear as interrogative pronouns, adverbs, or interrogative adjectives. you can reach.

Kalit so’zlar: so’roq so’zlar, so’roq gaplar, so’roq ohangi, norasmiy va rasmiy uslub.

Ключевые слова: вопросительные слова, вопросительные предложения, вопросительный тон, неофициальный и формальный стиль.

Key words: interrogative words, interrogative sentences, interrogative tone, informal and formal style.

So’roq so’zlarning ushbu ro’yxati yaxshi asosiy lug’at bilan birlashtirilib, fransuz tilida boshlash va savollar berishingizga yordam beradi. Savollar (so’roq so’zlar) har qanday suhbatning ajralmas qismidir va ularni so’rashni o’rganish har qanday chet tilini o’rganishning ajralmas bir qismidir. Fransuz tilida so’roq gaplarni tuzishning bir necha usullari mavjud; ba’zilari norasmiy nutq uchun, boshqalari esa ko’proq rasmiy kontekstlarga xosdir.

Misol uchun, kontekstga qarab, siz savol berayotganingizni anglatish uchun gap oxirida ovoz ohangingizni ko’tarishingiz mumkin. Bundan tashqari, biz ko’proq rasmiy vaziyatlarda fe’l va mavzuni o’zgartirishimiz mumkin.

Ushbu maqolada siz fransuz tilidagi so’roq so’zlari ro’yxatini topasiz, ular sizga fransuz tilini o’rganish jarayonida yordam beradi. Uni o’qib chiqqandan so’ng, siz frantsuz tilida haqiqiy suhbatda ishtirok etishga tayyor bo’lasiz!

Qanday qilib frantsuz tilida so’roq so’zi bilan savol berish kerak?

So'roq so'zi so'roqni kiritib, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita predmetdan keyin kelgan yordamchi fe'l (yoki asosiy fe'l) oldiga qo'yiladi. Bu "mavzuni o'zgartirish" yani « inversion du sujet ».deb ataladi.

Masalan: *Qui est déjà allé à Londres ? - Kim Londonda bo'lgan?*

Quand partez-vous en vacances ? - Dam olish kunlariga qachon borasiz?

Comment te sens-tu ? - O'zingizni qanday his qilyapsiz ?

Tanish yoki umumiy mazmundagi gaplarda so'roq so'z fe'ldan oldin qo'yilishi mumkin.

Masalan: *Comment tu t'appelles ? - Isming nima ?*

Fransuz tilidagi so'roq so'zlari va so'roq so'zlar yordamida tuzilgan so'roq gaplar. Ba'zi so'roq so'zlar yordamida tuzilgan gaplar bilan fransuz tilidagi har bir so'roq so'zini tushunishga imkon beruvchi so'roq gaplarni ko'rsatib bermoqchiman.

So'roq so'zlari nima?-Bu elementlar so'roq olmoshlari, qo'shimchalar yoki sifatlar bo'lib, ular odatda so'roq gap boshida qo'yiladi, masalan, "bu", "qui", "pourquoi" yoki "combien".

Fransuz tilidagi asosiy so'roq so'zlari:

Qui-kim

Que/quoi-nima

À qui-kimga

À quoi-nimaga

Lequel/laquelle-qaysi biri

Où-qayerga, qayerda

Quand-qachon

Pourquoi-nima uchun

Comment-qanday, qanaqasiga

Combien-nechta

Quel/quels/quelle/quelles-narxi qancha, qaysi, qanaqa

"Qui-Kim" so'roq olmoshi bo'lib, kimsa yoki odamlarga ishora qiladi va sub'ekt yoki ob'ekt bo'lishi mumkin.

Misol uchun "qui-kim" so'roq olmoshiga misol: *Qui mange avec nous ce soir ?*
Bu kecha biz bilan kim ovqatlanmoqda?

Ob'ekt sifatida "qui-kim" ga misol: *Qui entendez-vous ? - Kimni eshitasiz?*

Qo'shimcha ma'lumot sifatida: *avec, pour* yoki *de* predloglaridan keyin tez-tez ishlatiladigan « *qui-kim* » so'roq olmoshi ham mavjud.

Misol uchun: *Pour qui est le cadeau ? - Sovg'a kim uchun?*

Avec qui allons-nous au cinéma ce soir ? - Bugun kechqurun kim bilan kinoga boramiz?

De qui tu parles ? - Kim haqida gapiryapsiz?

Que/quoi- Nima, nima

" *Que/quoi* " ob'ektlarga ishora qiladi (odamlardan tashqari hamma narsa). U deyarli har doim gapda ob'ektning rolini to'ldiradi.

Aytaylik, siz Frantsiyadagi do'kondasiz. Quyidagi kabi savollarni berishingiz mumkin og'zaki nutqda:

Que vendez-vous ici ? - Bu yerda nima sotyapsiz?

Que pouvez-vous me recommander ? - Menga nimani tavsiya qila olasiz?

So'roq gap boshida "*que*" qo'llanilishida, fe'l yani inversiya bo'lsa kesim va eganing joyi almashib kelgan bo'lsa, u holda "*que*" qo'llaniladi:

Que voyez-vous ? -> Vous voyez quoi ?

↑ ↓

Nimani ko'ryapsiz? -> Nimani ko'ryapsiz?

Eslatma: "*Que* " fe'ldan keyin qo'yilmaydi; fe'ldan keyin biz "*quoi*" dan foydalanamiz:

Nima haqida o'ylayapsan? A quoi penses-tu ?

« *À qui* » -insonlarga nisbatan ishlatiladi

A qui parles-tu ? - Kim bilan gaplashyapsan?

A qui appartient ce livre ? - Bu kitob kimga tegishli?

Fransuz tilidagi so'roq so'zlari ko'pincha "*à*", "*de*" va "*pour*" kabi oldqo'shimchalar (predloglar) bilan qo'llaniladi.

D'où viens-tu ? -Siz qayerliksiz ?

À qui avez-vous écrit ? - Kimga yozdingiz?

Elle travaille pour qui ? - U kim uchun ishlaydi?

A quoi-Nima, nimaga

Biz ob'ektlar haqida gapirganda "*quoi-nima*" dan foydalanamiz. Umuman olganda, "*quoi* " bilvosita ob'ektning o'rnini bosadi, ya'ni u predlogdan keyin qo'yiladi va hech qachon to'g'ridan-to'g'ri fe'ldan keyin qo'yilmaydi.

Eslatma: Kundalik va norasmiy kontekstda bunday so'roq so'zlarni eshitish juda tez-tez uchraydi: Misol uchun: *Vous parlez de quoi ?* istisno tariqasida quyidagi misol « *Tu fais quoi ce week-end ?* » -« Bu hafta oxirida nima qilyapsiz? » bu qoidaga rioya qilinmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.Bobokolonov Fransuz tili grammatikasi 2021-yil
2. Popova I. N., Kazakova J. A. Kovalchuk G. M. Manuel de français. Французский язык. Nestor Akademie publishers, 2002.
3. Popova I. N., Kazakova J. A. Le français. Грамматика французского языка. Практический курс. Nestor Akademie publishers, 2003.
4. Mallina L. E., Andreychikova L. P., Tourniyazov U. Grammaire française "O'qituvchi", 1978.
5. Martin Reigel, Jean-Cristoph Pellat, René Rioul. Grammaire méthodique du français. Quadrige / PUF. 1994.
6. <https://dictionnaire.lerobert.com/>.